

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'IGA OID AYRIM SHARHLAR

Raxmanov Javlonbek Erimmatovich

“O'ztemiryo'lkonteyner” AJ Shartnomalar va daromadlarni
hisobga olish bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14501748>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Aylanmadan olinadigan soliq,

*bilvosita soliq, qo'shilgan qiymat
solig'i.*

ABSTRACT

*Ushbu tezis O'zbekistonda qo'shilgan
qiymat solig'i hamda aylanmadan olinadigan soliq
to'lovchilarining bir-biridan farqli jihatlarini
baholashga bag'ishlangan.*

KIRISH

Hozirgi kunda Davlat byudjeti daromadlarida bilvosita soliqlar (egri soliqlar)ning ahamiyati katta. Bilvosita soliqlar so'nggi 5-yillikni tahlil qilinadigan bo'lsa davlat byudjetining deyarli 1/3 qismini tashkil qilib keladi. Bilvosita soliqlarni davlat byudjeti daromadlaridagi ulushi yuqoriligini inobatga olgan holda qo'shilgan qiymat solig'iga nisbatan uni byudjet daromadlaridagi o'rnini mustahkamlash hamda aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarining byudjetga tushumlarini ko'paytirish, tadbirkorlar uchun teng muhitdagi raqobat maydonini yaratib berish hozirgi kunning asosiy masalalaridandir.

ASOSIY QISM

Aylanmadan olinadigan soliq – Aylanmadan olinadigan soliqni to'lovchilar (bundan buyon ushbu bo'limda soliq to'lovchilar deb yuritiladi) deb quyidagilar e'tirof etiladi:

1) soliq davrida tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan jami daromadi bir milliard so'mdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari (bundan buyon ushbu bo'limda yuridik shaxslar deb yuritiladi);

2) soliq davrida tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadi yuz million so'mdan oshgan, lekin bir milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar

Qo'shilgan qiymat – ishlab chiqarish(xizmatlar ko'rsatish) jarayonida muayyan bir firma, korxonalar yangidan yaratilgan, bevosita o'stirilgan mahsulotning oldingi qiymatiga qo'shilgan qiymat. Qo'shilgan qiymat ishlab chiqarishning pirovard natijasidir.

Yuqoridagi fikr mulohazalarga asosan qo'shilgan qiymat solig'ini byudjet daromadlari yirik manbasi sifatidagi rolini takomillashtirishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

2023-yil 1-noyabr holatiga QQS to'lovchi korxonalar soni 192 mingtadan ortdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13.2% ga ko'p degani.

QQS to'lovchi korxonalarining sonini ko'payishi bu o'z navbatida byudjet daromadlariga tushumlarning ko'payishiga xizmat qiladi.

Eng ko'p QQS to'lovchilari quyidagi sohalarda:

Savdo – 59.6 ming

Qishloq xo'jaligi - 48.1 ming Sanoat – 27.8 ming

QQS to'lovchilarning yuqori o'sish sur'ati quyidagi sohalarda:

Axborot va aloqa xizmatlari – 41.4 % Transport – 36.7 %

Xizmat ko'rsatish – 17.8 %

QQS to'lovchilari soni o'sish dinamikasi eng ko'p o'sish Toshkent shahriga to'g'ri keladi 43158 ta. Qashqadaryo viloyati, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati, Samarqand viloyati QQS to'lovchi korxonalar soni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi viloyatlari ichida o'rni yuqori hisoblanadi.

Hududlar miqyosida ko'rib chiqadigan bo'lsak Qoraqalpog'iston Respublikasida 10141 ta o'sish 10.2%, Andijon viloyatida 12662 ta o'sish 9.8%, Buxoro viloyatida 13183 ta o'sish 10.3%, Jizzax viloyatida 8022 ta o'sish 10.4%, Qashqadaryo viloyatida 17078 ta o'sish 11.2%, Navoiy viloyatida 6298 ta o'sish 11.1%, Namangan viloyatida 10454 ta o'sish 10.6%, Samarqand viloyatida 14628 ta o'sish 14.3%, Surxandaryo viloyatida 10043 ta o'sish 11.1%, Sirdaryo viloyatida 6200 ta o'sish 11.9%, Toshkent viloyati 16672 ta o'sish 15.1%, Farg'ona viloyatida 14697 ta o'sish 12.6%, Xorazm viloyatida 8823 ta o'sish 12.1%, Toshkent shahrida 43158 ta o'sish 18.3% ni tashkil etgan.

Aylanma soliq to'lovchi xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida bir-biridan farq qiladigan bir nechta jihatlarni jadval ko'rinishida taqqoslab chiqamiz.

1-jadval

Taqqoslama jadval QQS to'lovchi hamda Aylanma soliq to'lovchi korxonalar misolida.

Aylanma soliq to'lovchi korxonalar	QQS to'lovchi korxonalar
Foiz stavkasi 4% Soliq kodeksi 467-modda	Fozi stavkasi – 12 %
Foyda solig'i to'lamaydi	Foyda solig'i to'laydi
To'langan QQS summasini hisobga ololmaydi.	To'langan QQS summasini hisobga oladi.
Qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'lashga o'tishi mumkin.	Qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'lay olmaydi.
Tovar(xizmatlar) aylanmasi 1-mlrd so'mgacha bo'lishi kerak.	Tovar(xizmatlar) aylanmasiga cheklov kiritilmagan.
Tovarlar importini amalga oshirmaydi. Import amalga oshirsa majburiy tartibda QQS to'lovchi korxonaga aylanadi. SK-461-modda	Tovarlar importini amalga oshira oladi.
Aksiz solig'i to'lanadigan tovarlarni(xizmatlarni)ishlab chiqarmaydi, foydali qazilmalarni kovlab olishni amalga oshirmaydi.	Aksiz solig'i to'lanadigan tovarlarni(xizmatlarni)ishlab chiqaradi,foydali qazilmalarni kavlab olishni amalga oshiradi.
Benzin, yoqilg'iva gazn realizats qilish amalga oshirmaydi.	Benzin, yoqilg'iva gazn realizats qilish amalga oshirmaydi.

Lotoreyalarni tashkil etish bo'yicha faoliyatni amalga oshirmaydi.	Lotoreyalarni tashkil etish bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi.
Bo'sh turgan binolar, yashash uchun mo'ljallanmagan inshootlar va qurilishi tugallanmagan obyektlar, shuningdek, foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlarining mulkdori bo'lgan yuridik shaxslarga, ulardan samarasiz foydalanilayotganligi bo'yicha qonunda belgilangan tartibda xulosa kiritilganda majburiy tartibda QQS to'lovchi korxonaga aylanadi.	
Markazlashtirilgan moliyalashtirish manbalari hisobidan obyektlarni (joriy va kapital ta'mirlash bundan mustasno) qurishni bajarmaydi.	Markazlashtirilgan moliyalashtirish manbalari hisobidan obyektlarni (joriy va kapital ta'mirlash bundan mustasno) qurishni bajaradi.
Alkogol mahsulotlari, shu jumladan pivoni chakana sotish bo'yicha faoliyat yurita olmaydi.	Alkogol mahsulotlari, shu jumladan pivoni chakana sotish bo'yicha faoliyat yurita oladi.
Soliq maslahatchilarining tashkilotlarini tashkil etmaydi.	Soliq maslahatchilarining tashkilotlarini tashkil eta oladi.
Auditorlik tashkilotlarini tashkil etmaydi.	Auditorlik tashkilotlarini tashkil eta oladi.

1-jadvaldagi taqqoslama jadvalni yana davom ettirishimiz mumkin sababi bu ikkita soliq rejimlarining farqli jihatlari ko'plab topiladi. Tadbirkorlik subyekti faoliyatini tashkil etishdan oldin qaysi soliq turini tanlashi bu korxonaning iqtisodi uchun juda muhim hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektalarining sonini ortishi, buning pirovarda natijasida davlat byudjeti tushumlari ortishi turadi.

O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga asosan konsolidatsiyalashgan byudjet ijrosini ta'minlash hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali kurashish uchun qo'shilgan qiymat solig'i zanjirini mustahkamligini ta'minlash orqali byudjetga bilvosita soliq(QQS) ning tushumini ko'paytirish, ishlab chiqarish quvvati past xo'jalik yurituvchi subyektlarni qo'llab-quvvatlash hamda Aylanmadan olinadigan soliq va QQSga qo'shimcha mablag'larni jalb qilish hozirgi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'rganish yakunida qo'shilgan qiymat solig'ining byudjet daromadlaridagi yirik manbai sifatidagi o'rni, takomillashtirish yo'llari, qo'shimcha mablag'larni aniqlab davlat byudjetidagi o'rnini rivojlantirish istiqbollari va uni tadqiq qilish asosida olingan asosiy xulosa va takliflarni qisqacha aks ettiramiz.

Dastavval QQS zanjiri uzilishini oldini olish maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida mahsulotning kirimi mavjud bo'lmagan hollarda, mahsulot realizatsiyasini umuman amalga oshirish imkonini cheklash lozim.

QQS salbiy farq summasini qoplashda eksportyor korxonalar uchun, salbiy farq summasini qoplashni valyuta tushumiga muvofiq, avtomatlashtirilgan tarzda inson omilini cheklagan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi 2020 yil O'RQ-599 sonli
2. Po'latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(11-12).
3. Samuelson P.A., Nordxauslar V.D. «Esopomics», 2019. - 445 s.
4. Malikov T.S. Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. - Toshkent.: «Akademiya», 2012. - 14 b.
5. Toshmatov Sh.A. Qo'shilgan qiymat solig'i monografiyasi. - Toshkent.: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 2014. - 15 b.
6. Yo'ldoshev M., Tursunov Y. Soliq huquqi. Toshkent.: «Moliya», 2020. - 76 b.
7. Abdullaev, D., Shukhratovna, D. L., Rasulovna, J. O., Umirzakovich, J. U., & Staroverova, O. V. (2024). Examining Local Item Dependence in a Cloze Test with the Rasch Model. *International Journal of Language Testing*, 14(1), 75-81.

